

O Boletim de Conjuntura (BOCA) publica ensaios, artigos de revisão, artigos teóricos e empíricos, resenhas e vídeos relacionados às temáticas de políticas públicas.

O periódico tem como escopo a publicação de trabalhos inéditos e originais, nacionais ou internacionais que versem sobre Políticas Públicas, resultantes de pesquisas científicas e reflexões teóricas e empíricas.

Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial do conhecimento.

BOLETIM DE CONJUNTURA

BOCA

Ano V | Volume 14 | Nº 42 | Boa Vista | 2023

<http://www.ioles.com.br/boca>

ISSN: 2675-1488

FATORES DE ESTRESSE NOS DOCENTES DOS CURSOS DE ENFERMAGEM DE INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

Janaina Luiza dos Santos¹

Kênia Suzana de Azevedo²

Pablo Pereira Pessanha³

Diana Dia Paola Gutierrez Diaz de Azevedo⁴

Ana Claudia Moreira Monteiro⁵

Resumo

A pandemia de COVID-19 trouxe desafios em todas as esferas da sociedade, que incluíram mudanças significativas nos ambientes de trabalho dos docentes, trazendo fatores psicoemocionais individuais e familiares adicionais. O estudo teve como objetivo identificar fatores geradores de estresse e descrever os desafios enfrentados pelos docentes de enfermagem de duas instituições de ensino superior brasileiras durante a pandemia da COVID-19. Trata-se de um estudo descritivo, transversal, com abordagem qualitativa; a coleta de dados ocorreu no estado do Rio de Janeiro, sendo realizada em duas instituições de ensino superior. A população de estudo constituiu-se de 41 docentes. A amostra correspondeu aos docentes que responderam ao questionário online, sendo 20 de uma instituição pública e 12 de uma instituição particular. Identificou-se que a maioria pertencia ao sexo feminino (75%). As análises foram realizadas com o software IRAMUTEQ® utilizando a Análise de Similitude e a Nuvem de Palavras. Foram encontradas duas categorias: “Os medos vivenciados pelos professores na pandemia da COVID-19” e “Desafios na adaptação dos professores ao período pandêmico”. Os resultados indicaram que as demandas atribuídas pelo ensino remoto sobrecarregaram os docentes pela necessidade do trabalho ter sido aumentada consideravelmente e pelo caráter misto do ambiente laboral e domiciliar estarem associados. acredita-se que o presente estudo reflete contribuições para a comunidade científica e acadêmica, ao passo em que possibilita uma melhor compreensão do enfrentamento docente ao período pandêmico, visando futuras análises e intervenções de outras emergências em saúde pública para proteger o equilíbrio psicoemocional e social dos docentes.

Palavras-chave: COVID-19; Docentes; Enfermagem; Estresse Ocupacional.

Abstract

The COVID-19 pandemic has brought challenges in all spheres of society, which have included significant changes in teachers' work environments, bringing additional individual and family psycho-emotional factors. The study aimed to identify stressors and describe the challenges faced by nursing faculty at two Brazilian higher education institutions during the COVID-19 pandemic. This is a descriptive, cross-sectional study with a qualitative approach; data collection occurred in the state of Rio de Janeiro, and was carried out in two higher education institutions. The study population consisted of 41 teachers. The sample corresponded to the professors who answered the online questionnaire, 20 from a public institution and 12 from a private institution. It was identified that the majority were female (75%). The analyses were performed with the IRAMUTEQ® software using the Analysis of Similitude and the Word Cloud. Two categories were found: "The fears experienced by teachers in the COVID-19 pandemic" and "Challenges in adapting teachers to the pandemic period." The results indicated that the demands attributed by remote teaching overloaded the teachers due to the need for the work to have been considerably increased and the mixed character of the work and home environment to be associated. It is believed that the present study reflects contributions to the scientific and academic community, while enabling a better understanding of teacher coping with the pandemic period, aiming at future analyses and interventions of other public health emergencies to protect the psychoemotional and social balance of teachers.

Keywords: COVID-19; Nursing; Occupational Stress; Teachers.

¹ Professora da Universidade Federal Fluminense (UFF). Doutora em Enfermagem. E-mail: janainaluiza@id.uff.br

² Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal Fluminense (UFF). E-mail: keniasuzana@id.uff.br

³ Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal Fluminense (UFF). E-mail: pablopessanha@id.uff.br

⁴ Professora da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Doutora em Cognição e Linguagem. E-mail: diana.gutierrez0922@gmail.com

⁵ Professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Doutora em Enfermagem. E-mail: ana.monteiro@uerj.br

INTRODUÇÃO

No advento da COVID-19 que culminou em uma pandemia, deflagrada em março de 2020, surgiram inúmeras alterações na vida cotidiana da população, exacerbando diversos sentimentos negativos, como medo de se contaminar, solidão por causa do isolamento social, ansiedade por não saber como ficaria a vida depois desse turbilhão de mudanças, contudo foi um estimulador para a construção da resiliência em várias situações.

Com o avanço do número de casos da COVID-19, medidas e protocolos de saúde foram instaurados, dentre elas, o distanciamento e isolamento social tiveram destaque. Esta medida de prevenção e controle teve importante impacto na vida das pessoas e nos diferentes setores da sociedade, sendo o contexto acadêmico, um dos afetados. Desta forma, a vida de docentes nas universidades sofreu uma série de mudanças e precisou ser readaptada, pois repentinamente o ensino remoto se tornou uma realidade vivencial (NASCIMENTO; CORNACCIONE; CARVALHO, 2021).

Devido à relação entre a obrigação do distanciamento entre professores e alunos e a necessidade de manter as aulas, o sistema educacional operou durante o isolamento. Surge então, sob a tutela legal do Conselho Nacional de Educação (CNE), o Ensino Remoto, que se baseia num modelo de ensino emergencial mediado por tecnologia, dependente da internet (TROITINHO *et al.*, 2021).

Decorrente do ensino remoto, as demandas atribuídas aos docentes passaram a ser exercidas de modo online de forma síncrona e assíncrona, sendo realizadas em ambiente doméstico. Destarte, com a urgência para o cumprimento hodiernamente de tarefas, os professores se encontravam em um cenário repleto de desafios, apesar de não terem recebido treinamento prévio para desenvolver tais atividades, e muitos destes têm idade superior a 50 anos, ou seja, maior dificuldade com a nova tecnologia, além do desafio de estar conectado o tempo todo e com imensas demandas de trabalho a serem cumpridas em tempo recorde. (NASCIMENTO; CORNACCIONE; CARVALHO, 2021).

Nesse íterim, evidencia-se o destaque para a saúde mental do docente que sofreu na pandemia. Diante dos esforços exigidos para a rápida adaptação ao novo modelo de trabalho, estresse, ansiedade e medo se tornaram fatores que apareceram nesse público. Esses sentimentos estão ligados à queda da qualidade de vida, dificuldades no desenvolvimento das tarefas e condições inadequadas de trabalho, por conseguinte tiveram que adquirir nova aparelhagem tecnológica, alguns tiveram que montar um escritório, ou transformar seus dormitórios para poderem trabalhar, nesta nova realidade, o que acarreta diversos outros problemas (FREITAS *et al.*, 2021; COELHO; MARQUES; WANZINACK, 2022).

O docente vem sendo fonte de preocupação, pois o mesmo, no decorrer das suas funções sofre diversos desgastes físicos e emocionais, acentuados na pandemia por inúmeros fatores, assim, alguns

deles ainda atuam na assistência e na docência de forma concomitante, tendo que vivenciar tanto o contexto da saúde quanto o processo educacional, o que pode vir a sobrecarregá-los e à época da pandemia o desgaste com o medo da contaminação. (PAIXÃO *et al.*, 2022).

Apesar da saúde mental de docentes ser pouco explorada deve-se atentar para sinais de agravamentos emocionais, que muitas vezes negligenciados podem resultar em uma depressão. Desta forma, com a pandemia da COVID-19 os professores se viam em um ambiente virtual que exigia uma conexão intrínseca com o aluno de modo que o profissional ultrapassa suas cargas horárias de trabalho, sendo solicitado em vários momentos, sem receber remuneração extra, ou qualquer tipo de auxílio mental, emocional e psicológico (FREITAS *et al.*, 202; PAIXÃO *et al.*, 2022; PINHO *et al.*, 2021).

Por conseguinte, essa pesquisa justificou-se pela necessidade de compreender os aspectos psicoemocionais vivenciados pelos docentes de enfermagem durante a pandemia. O objetivo deste estudo foi identificar os fatores geradores de estresse e descrever os desafios enfrentados pelos docentes de enfermagem de duas instituições de ensino superior brasileiras durante a pandemia da COVID-19.

METODOLOGIA

O presente ensaio corresponde a um recorte que incluiu os participantes docentes da pesquisa: “Sono, resiliência e ansiedade nos docentes e discentes dos cursos de enfermagem de instituições de educação superior” desenvolvido no Brasil.

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, com abordagem qualitativa. Quanto aos objetivos, a pesquisa corresponde a um estudo descritivo-exploratório (GIL, 2010). A propriedade descritiva orientou-se a descrever as características dos docentes que participaram do estudo. O aspecto exploratório teve como finalidade a identificação das percepções dos docentes enquanto sentimentos vivenciados na pandemia e as estratégias de enfrentamento individual. O perfil qualitativo da pesquisa permite a compreensão dos significados, motivos, crenças, valores e atitudes das pessoas, nível da realidade que não pode ou não deve ser quantificado pelo caráter do objeto de estudo enquanto o universo da produção humana, suas relações, representações e intencionalidades (MINAYO, 2014).

O estudo seguiu as diretrizes do Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ). A condução e coleta de dados da pesquisa foi realizada pelos próprios pesquisadores, porém, não houve contato direto entre entrevistador e entrevistado por ter sido uma pesquisa online, adotada dessa forma, por estar no período crítico da pandemia da COVID-19.

A coleta de dados ocorreu entre outubro de 2021 e agosto de 2022 na região Norte Fluminense do estado do Rio de Janeiro, sendo realizada em duas IES, uma pública e outra privada. A população de

estudo foram 41 docentes enfermeiros, sendo 21 da IES pública e 20 da IES particular. Delimitou-se a amostra por meio dos docentes que responderam ao questionário, sendo esta composta por 20 docentes da instituição pública e 12 da instituição particular, totalizando 32 participantes.

O instrumento da pesquisa abordou questões caracterizadoras do enfrentamento ao período pandêmico, referentes a resiliência, ansiedade e qualidade de sono dos participantes, além da caracterização sociodemográfica. O formulário, com questões abertas e fechadas, foi elaborado através da plataforma Google Forms. Foi realizado um teste piloto do instrumento com a participação de 3 docentes destas instituições, selecionados aleatoriamente. O teste piloto teve finalidade de avaliar a compreensão das questões pelos participantes com posterior adequação semântica do instrumento. As respostas obtidas nessa fase não foram mantidas na análise final.

O recorte abrangeu duas perguntas abertas qualitativas, que tinham por objetivo explorar nos participantes as suas percepções dos fatores relacionados à ansiedade e estresse. As perguntas foram: (1) Como você está lidando com a pandemia da COVID-19? (2) O que está gerando estresse em você, durante a pandemia da COVID-19?

O convite para a participação do estudo deu-se através do envio do link do questionário via *whatsapp* e e-mail institucional, descrevendo a justificativa do estudo e o objetivo. Atendendo as Orientações para Condução de Pesquisas e Atividade dos CEP durante a Pandemia provocada pela COVID-19 (SEI/MS 0014765796, Brasília 09 de maio de 2020) o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi anexado com o link do instrumento e após a sua aceitação, o participante respondia o questionário. Essa pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética com CAEE: 39657620.3.0000.5243 e parecer de aprovação número 4.557.610, seguindo os preceitos éticos da resolução 466/12.

As análises foram realizadas com o software IRAMUTEQ® (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires), uma ferramenta de análise textual qualitativa que permite explorar, organizar e visualizar grandes conjuntos de dados textuais, como entrevistas, questionários e documentos. Ele utiliza técnicas de análise de correspondência e de classificação hierárquica descendente para identificar padrões e relações entre as unidades de texto (CAMARGO; JUSTO, 2013).

Para o tratamento dos dados construiu-se um corpus textual com as respostas dos participantes, utilizando um identificador para cada docente e o texto padronizou-se segundo requerimentos do software. Resultados das análises representaram-se através de técnicas como a Análise de Similitude e a Nuvem de Palavras.

A Análise de Similitude utiliza a teoria dos grafos, na qual os resultados são graficamente representados, torna possível visualizar as relações entre as formas linguísticas de um *corpus*, mostra os termos que mais se interligam e possibilita identificar as co-ocorrências entre as palavras dos segmentos de texto. A Nuvem de Palavras corresponde a uma representação gráfica das ocorrências do *corpus* e que permite a identificação de cada palavra com um peso proporcional à sua frequência, mostrando a representatividade no conjunto de textos analisados (SOUZA *et al.*, 2020).

A análise interpretativa do corpus deu-se pela análise temática de conteúdo segundo Bardin (2011), identificando em forma indutiva, a partir dos dados, os elementos significativos das falas dos entrevistados a fim de organizar e formular as hipóteses e responder aos objetivos da pesquisa, estabelecendo padrões recorrentes, inferências, interpretações e relações existentes entre os diferentes temas, para finalmente, serem sintetizados nas seguintes categorias: “Os medos vivenciados pelos professores na pandemia da COVID-19” e “Desafios na adaptação dos professores ao período pandêmico”.

RESULTADOS

Os resultados do estudo identificaram a vivência dos docentes no período pandêmico diante da COVID-19.

Dos 32 docentes participantes do estudo identificou-se que a maioria pertencia ao sexo feminino 75% (n=24) e 25% (n=8) do sexo masculino, o perfil de idade foi de 20 a 64 anos, onde 28% (n=9) estiveram na faixa etária de 20 a 39 anos, 63% (n=20) na faixa etária de 40 a 59, e 9,4% (n=3) na faixa etária de 60 a 64 anos.

O programa reconheceu 59 textos, apresentou um total de 661 palavras, 271 unidades lexicais do corpus; 171 palavras apareceram apenas uma vez no corpus e uma média de 11,2 palavras por texto. Foram gerados uma árvore de palavras (figura 1) e uma nuvem de palavras (figura 2) apresentando os resultados das análises.

Por meio de uma árvore de palavras, a análise de similitude evidenciou a co-ocorrência das palavras e sua conexão entre elas. As palavras divididas em estruturas centrais e periféricas geraram cinco comunidades; com destaque da comunidade central com a palavra “medo” que correlaciona o restante das comunidades. Nas periferias da similitude, palavras como “casa”, “filho”, “preocupação”, “família” e “agora” tiveram destaque.

Com a utilização das duas análises, constatou-se concordâncias entre os resultados exibidos na nuvem de palavras e na análise de similitude; com isso foi possível construir uma análise inferencial dos autores seguindo a análise de conteúdo (MINAYO, 2014), desta forma evidenciou-se duas categorias principais de análise: 1) Os medos vivenciados pelos professores na pandemia da COVID-19; 2) Desafios na adaptação dos professores ao período pandêmico.

DISCUSSÃO

Os medos vivenciados pelos professores na pandemia da COVID-19

Os maiores medos referidos pelos docentes das duas IES estudadas encaminharam-se a três eixos principais. O primeiro foi relacionado a diversas perdas, o segundo foi medo do isolamento social e o terceiro a preocupação em relação à continuidade das atividades da vida diária como o cuidado dos filhos e as demandas pessoais.

A pandemia da COVID-19 significou para a população em geral uma perda em todos os contextos da vida, perda das rotinas, de familiares e amigos, do suporte emocional e perdas financeiras (MATTA *et al.*, 2021). Desta forma, a palavra “perda” foi evidenciada de forma significativa em uma das comunidades da árvore de similitude. Os docentes vivenciaram diversas perdas na sua vida pessoal e no trabalho.

A perda foi um sentimento principal direcionado ao medo da morte em suas diversas vertentes:

O medo da morte (D7);

No início fiquei com muito medo de perder algum familiar, principalmente meus pais (D8);

Já tive bastante medo de perder familiares e pessoas próximas (D19).

A pandemia deixou a marca da morte em toda a população, uma vez que, toda população brasileira pode dizer, ou que perdeu algum parente/amigo para COVID-19, ou conhece alguém que perdeu parente/amigo para COVID-19, especialmente ao início da pandemia e antes da vacinação das pessoas, o que gerou ansiedade e estresse ante a doença, ao igual as mudanças nas formas de enfrentamento e os rituais relacionados, repercutindo negativamente.

A alta transmissibilidade da doença impediu os rituais de despedida dos entes queridos, impedindo dar o último adeus aqueles que amavam, influenciando no comprometimento psíquico ao dificultar a construção do luto, impedindo a ritualização da despedida, pois não podia-se nem fazer a

reunião pública, familiar da despedida do ente querido, e no início a incerteza era maior, não tinha-se a certeza se realmente era o ente querido que estava sendo enterrado, pois nem o caixão poderia ser aberto, e também não havia a possibilidade de ir ao hospital reconhecer o corpo (ESTRELA *et al.*, 2021).

O luto pode ser entendido como um processo natural de resposta a um rompimento de vínculo é um processo mediado por diferenças culturais e religiosas, onde cada sociedade estabelece seus próprios ritos; por tanto, as restrições da pandemia da COVID-19 neste âmbito, aumentaram as possibilidades de as pessoas dificultarem a construção do processo de luto, como resposta aos impedimentos de assimilação da realidade e concretude frente às perdas e a morte, ampliando ainda mais o tabu acerca dessas temáticas (BRASIL, 2020).

Ampliando ainda mais a possibilidade de discussão sobre a medicalização do luto, porque o ser humano contemporâneo não admite sentir, precisa produzir, não respeitando o tempo natural para a reorganização do mundo presumido (PARKES, 2009), e ter a reconstrução natural da vida após as perdas, ter as percepções, entendimento, e tudo que cerca a vida sem o objeto que antes colocavam a pulsão de afeto (FREUD, 1915/1980d apud MIRANDA JÚNIOR; MARCOS, 2022), ou seja, elaborar as perdas. Com a pandemia vários lutos tiveram que ser observados e aprofundados, como as noções de luto não reconhecido, luto antecipatório, e luto adiado (OLIVEIRA; BISCONCINI; GUTIERREZ, 2020).

O medo da perda percebe-se com maior intensidade devido a diversos fatores que foram se modificando com o decorrer da pandemia, tais como os altos níveis de mortalidade da doença, antes do início e cobertura da vacinação e das incertezas com as rotinas da vida diária que incluíam o trabalho. Nesse sentido, o desconhecimento da doença, não saber quando tudo iria acabar, se voltaríamos à vida que tínhamos antes de tudo começar, e seus possíveis impactos negativos foi o principal gatilho da incerteza, ansiedade e estresse nos docentes.

[...] tenho muito medo do que pode acontecer (D18);

[...] o medo das incertezas gerou muito estresse (D26).

Todos estes medos podem causar sofrimento emocional, o qual desempenha um papel crítico nas percepções, atitudes e comportamentos diante a doença com a potencialidade de gerar transtornos psíquicos durante e após a pandemia da COVID-19. No início da pandemia foram naturalmente priorizadas as intervenções e pesquisas relacionadas a impactos diretos como o conhecimento da fisiopatologia da doença, os tratamentos e as formas de prevenção e controle. Desta forma, os impactos

psicológicos da pandemia e suas possíveis repercussões em um tempo pós pandêmico foram deixadas em um segundo plano com limitados recursos de abordagem na saúde mental, até porque contemplar para essa vertente, requer aprofundar as fragilidades do ser humano, e a possibilidade da não produtividade laboral (CULLEN; GULATI; KELLY, 2020).

Em um estudo realizado na universidade Langone Health em New York (EUA), foi descrito que houve esforços da instituição para fornecer serviços de aconselhamento e apoio adequados e suporte emocional para os profissionais, principalmente os professores (CROLL *et al*, 2020) contudo essa realidade não foi observada no Brasil.

Outra fonte de intranquilidade e medo relaciona-se ao isolamento social que foi percebido nas falas dos docentes:

No início o período de isolamento social foi difícil (D16);

[...] Refletindo acerca de 2020 o isolamento e o medo das incertezas gerou muito estresse (D26).

Uma das principais medidas adotadas pelas autoridades de saúde pública para a prevenção e controle da COVID-19 foi o isolamento social, com restrições de contato entre as pessoas, as quais geraram grande potencial de reduzir o bem-estar, com a perda da possibilidade de exercícios físicos, ou a falta do lazer, ou até mesmo sair das residências diversas para contemplar a natureza, promovendo diferentes emoções e sentimentos, principalmente pelas modificações das interações sociais que passaram a ser realizadas de forma remota com a utilização da Internet, telefones celulares e outros dispositivos tecnológicos, gerando estresse, com os diversos fatores geradores, como o medo de não haver um futuro, medo de não poder mais abraçar os familiares, entre outros (VIEIRA *et al.*, 2020; RAJKUMAR; PHILIP, 2020). Tal ocorrido não é diferente para os docentes de enfermagem, pois notou-se que os mesmos expressaram que o isolamento e suas consequências foram grandes desencadeadores de estresse durante o período da pandemia.

O principal sentimento gerado pelo isolamento social foi a falta de contato com familiares e amigos:

[...] Preocupação com isolamento das minhas filhas, pois convivem com pouquíssimas pessoas (D8),

[...] buscando autocontrole em decorrência da redução das interações sociais presenciais (D13),

[...] não poder estar com as pessoas que amo (D18),

A redução do contato com pessoas que estimo ou tenho afeto (D20),

Falta de sociabilidade (D21).

O ser humano é um ser social por natureza. As interações sociais são de suma importância para o desenvolvimento de relações de convívio entre as pessoas. Para o desenvolvimento da inteligência emocional, as interações sociais entre os indivíduos se tornam facilitadores da assimilação de processos como exploração de meio ambiente e aprendizagem de novos conteúdos a partir do contato e da convivência em sociedade, conseqüentemente com o isolamento social prolongado, teremos em um breve futuro pessoas mais ansiosas e menos preparadas para as diversas relações que se constroem em sociedade (STANGE *et al.*, 2014).

Neste contexto, o desafio do isolamento social foi a modificação da forma de interação entre as pessoas, em especial, na cultura latino-americana, onde o contato físico como mostra de afeto é relevante. Assim, as redes sociais foram utilizadas como principal meio de contato, com seus múltiplos recursos e oportunidades de transpor os limites geográficos, mas também deixando em maior evidência as barreiras de acesso tecnológico, logo ficou evidente que populações menos favorecidas, como de baixa renda e idosos, tiveram muita dificuldade em acompanhar todas as mudanças tecnológicas, ou por não terem a aparelhagem adequada, ou por não dominarem a tecnologia, abrindo precedentes importantes, tanto para o aprendizado de qualidade, como fatores estressores da ausência do pagamento da pensão do avô, única renda familiar, assim dizendo, todas essas mudanças abruptas trouxeram mudanças na vida diária de todo o MUNDO .

Outro fator gerador de medo entre os docentes foi a continuidade das atividades da vida diária, que incluem o cuidado dos filhos/família e outras demandas pessoais:

[...] problemas com os pais idosos, preocupação com meus filhos (D4),

[...] No início foi bem complicado, especialmente por ter filhos pequenos presos em casa (D5),

O cuidado com a família (D25).

As famílias precisaram de uma reorganização do cuidado familiar durante a pandemia da COVID-19 por causa das medidas de restrição social criando novo dinamismo entre as inter-relações familiares, as atividades de ensino no âmbito remoto, tanto para pais professores, quanto para filhos em fase escolar, e a vida doméstica. As modificações no convívio familiar deram-se pelo maior tempo de permanência diária nos lares, pelo convívio com atividades que antes eram exercidas fora do lar, também por tarefas que antes desse momento pandêmico eram exercidas por outras pessoas, a agregação com outros membros familiares não habituais, a mudança nas atividades e contatos sociais com pessoas extrafamiliares, as demandas escolares dos filhos e as dificuldades concomitantes de manutenção do trabalho e o sustento da família, em adição o medo de perder o trabalho, acentuando quadros de estresse domiciliar (ZANOTTO; SOMMERHALDER; PENTINI, 2021).

Destarte, a tudo que foi discutido nesta categoria, o medo pelas diversas perdas experienciadas na pandemia, e tudo que acompanha essas perdas, como os diversos lutos vivenciais, o medo do isolamento social e o que implica na saúde mental de todos seres humanos que suportaram, tanto tempo isolado de tudo e todos, alguns tinham apenas as telas para manter o contato com outrem, porém alguns idosos não tiveram a mesma oportunidade e sucumbiram com tal isolamento, e por último mas não menos importante o medo de não conseguir serem capazes de todos os afazeres, isto posto, foram acrescidas atividades como afazeres domésticos, cuidados e ensino dos filhos em fase escolar, e também manter as demandas do emprego como professor, e tudo que está atribuído a essa profissão, além da urgências dos afazeres, trazendo a sensação de pouca ou total ausência de descanso, uma vez que, o trabalho também foi inserido no lar, com isso tudo, tiveram também para alguns, o medo de perder o sustento familiar. Por conseguinte, muito ainda tem que ser estudado sobre os medos vivenciados pelos professores na pandemia da COVID-19.

Desafios na adaptação dos professores ao período pandêmico.

Com os gráficos gerados com o auxílio do software IRAMUTEq e posteriormente com as análises das falas evidencia-se que os docentes que responderam essa pesquisa tiveram dois desafios principais durante a pandemia da COVID-19: o trabalho remoto e o conhecimento e adoção das práticas de prevenção e controle da doença no início do período pandêmico, sendo que posteriormente, ao decorrer da pandemia, a adesão dessas medidas constitui um fator gerador de sentimentos de proteção e segurança.

O isolamento social como medida principal de prevenção e controle da COVID-19 desencadeou mudanças radicais nos hábitos e estilos de vida, inclusive nas rotinas e processos de trabalho, fator que foi relevante para os docentes devido o ensino remoto emergencial ser a estratégia para dar continuidade nos processos educacionais, o que aumentou consideravelmente a demanda de trabalho como pode-se observar nas falas abaixo:

[...] altas demandas diante do trabalho remoto (D1);

Acúmulo de trabalho home office (D18);

[...] trabalhar muito em casa (D4).

O que se pode inferir é que o misto do ambiente laboral com o domiciliar acarretou desorganização na vida dos professores, levando ao estresse e contribuindo para o adoecimento mental,

principalmente nas mulheres, as quais são grande parte dos docentes estudados, 75% da amostra, e que historicamente são sobrecarregadas com dupla jornada.

Antes, o lar era um ambiente para descanso e lazer, e durante a pandemia se tornou o próprio local de trabalho profissional, além das tarefas domésticas que deveriam ser realizadas, algumas vezes, por empregadas ou faxineiras, agora ficou ao encargo também da mulher. Corroborando com o discussão desta pesquisa o estudo de Coelho; Marques; Wanzinack, 2022 retrata a fala dos professores ao referir-se ao que acontecia antes da pandemia, suas atividades já excediam o tempo de trabalho, atrapalhando o momento de descanso e lazer, que afetava a relação familiar, contudo durante a pandemia esse cenário piorou, pois as atividades laborais foram inseridas na rotina domiciliar, assolando ainda mais esse docente que tem que se dividir nas demandas familiares e de trabalho (COELHO; MARQUES; WANZINACK, 2022).

Somado a isso, o desconhecimento de aplicativos e plataformas para o ensino remoto emergencial, tornou-se realidade na vida dos docentes, que se perceberam impulsionados a se instrumentalizar, para manter o nível da qualidade do ensino. Fatores como custos dos novos instrumentos de trabalho e a necessidade do conhecimento tecnológico necessários para atuação docente, entre outros custos como o aumento da conta de energia gerou ansiedade e problemas relacionados a qualidade do sono desses profissionais (NASCIMENTO; CORNACCIONE; CARVALHO, 2021; PINHO, 2021)

Neste contexto, a pandemia trouxe diversas mudanças na vida dos profissionais que rapidamente foram obrigados a se adequar ao home office nas mais diversas áreas do mercado de trabalho, entre estes, os professores. Tal grupo sofreu um impacto considerável neste período, diante da perda de até mesmo semestres inteiros em regiões mais afetadas pela pandemia, intensificando as demandas e urgências quanto à educação, refletindo em maiores desafios, porque os alunos acumularam-se. Não houve a suspensão do ingresso à faculdade, mas houve o atraso principalmente nas disciplinas práticas, que requerem aulas presenciais (ARAÚJO *et al.*, 2020).

Ocorreram transformações educacionais no Brasil e no mundo, tais como a mediação dos processos de ensino-aprendizagem pelos recursos tecnológicos, impondo desafios gigantescos, enquanto barreiras de acesso, a preparação didático-pedagógica dos docentes, os ritmos de aprendizagem, a motivação dos alunos e a organização do tempo e ambiente de trabalho (SILVA; NETO; SANTOS, 2021).

Os desafios do ensino remoto também foram observados em estudos nos quais discentes relataram ter vivenciado a dificuldade dos docentes em lidar com algumas tarefas, que se tornaram mais complexas devido ao meio virtual, gerando desmotivação no aprendizado. Citou-se também o

distanciamento entre os grupos, reduzindo drasticamente sua interação (SANTOS *et al.*, 2023). A presença desses desafios pode ter contribuído para a frustração com a metodologia de ensino, expressada pelos docentes neste estudo.

Para que o estudante se comprometa com sua formação, e tenha uma qualidade na sua profissionalização, este tem que ser um SUJEITO ATIVO no seu processo e o docente tem que desempenhar o papel de agente mediador, incentivador, conselheiro, mestre para potencializar tal progresso. No entanto, para que essa postura seja concebida pelos alunos se faz necessário sensibilizá-los sobre a importância do comprometimento com sua função de aprendizado (SANTOS; REIS, 2020). Ação que no momento da pandemia foi fundamental, porém nem todos os docentes estavam preparados para esse movimento de forma on-line, pois muitos estavam inseguros como estavam ensinando, quiçá como estavam motivando aos alunos a serem sujeitos ativos no seu aprender, os professores também precisaram aprender a aprender e ensinar.

Akour e colaboradores, 2020 trouxeram reflexões acerca da qualidade do ensino para os alunos, que agora seria feito de modo remoto após as novas recomendações para frear o avanço da COVID-19. Além da incerteza de que os alunos estariam absorvendo o conteúdo ministrado, também haveria a possibilidade de os alunos colarem durante os exames online, já que a fiscalização agora seria mais difícil, parava a total incerteza do aprendizado, e baixa interação nas aulas síncronas (AKOUR *et al.*, 2020).

Santos e Fernandes observaram a necessidade dos docentes em aprender a ministrar aulas nas novas plataformas digitais por conta própria, descobrindo como se adequar da melhor forma possível para realizarem suas funções. (SANTOS; FERNANDES; 2023).

Estas mudanças nos processos de trabalho apresentaram desafios e adversidades, evidentes quando questionados os docentes sobre os fatores geradores de estresse na pandemia da COVID-19:

As atividades profissionais, altas demandas diante do trabalho remoto [...] (D1);

Desafios trabalho remoto, retorno ao presencial [...] (D8).

Alguns autores abordam grande prevalência de estresse, ansiedade, exaustão e piora do bem-estar dos funcionários universitários em um período de tempo curto após o implante do modelo de ensino remoto (EVANOFF *et al.*; 2020), fato esse que corrobora com os achados encontrados nesta pesquisa. Um resultado semelhante foi encontrado em outro estudo, em que o corpo docente, principalmente os da área da saúde, apresentaram níveis elevados de estresse e ansiedade neste período (ODRIOZOLA-GONZÁLEZ *et al.*, 2020).

Como as tecnologias podem tornar o trabalho sempre ativo, privando a vida do trabalhador, as demandas do trabalho remoto podem contribuir para aumentar as queixas de sintomas físicos e psíquicos, como estresse, insônia, exaustão, dores no corpo e danos emocionais (SANTANA; ROAZZI, 2021).

Referido ao outro desafio dos docentes no período pandêmico, em algumas respostas observou-se o sentimento de tranquilidade, porém foi ressaltado a necessidade de continuar seguindo algumas medidas de prevenção. Vale-se mencionar que no geral a população do estudo apresentou uma baixa dificuldade em relação a adaptação às medidas de prevenção e controle da doença, fenômeno provavelmente relacionado à característica de serem docentes da área da saúde

[...] O uso de máscaras e álcool nas mãos foi incluído como rotina e agora lido bem com o cenário atual (D5),

Cumprindo os protocolos sanitários, orientando familiares e amigos [...] (D13).

Foi possível observar que houve certa resiliência entre os docentes, que expressaram ter passado por um momento de transição desde o começo da pandemia, gerando uma adaptação ao cenário.

No início fiquei com muito medo de perder algum familiar [...]. Atualmente, estou mais tranquila, [...] vivendo o novo normal (D8),

Atualmente considero a pandemia estável. No entanto, refletindo acerca de 2020 o isolamento e o medo das incertezas gerou muito estresse (D26),

No início o período de isolamento social foi difícil, mas agora com a flexibilização e o retorno ao trabalho presencial acredito que houve uma melhora da autoestima e esperança em dias melhores (D16).

Se houvesse apoio das instituições de ensino superior, a resiliência seria mais bem evidenciada, com mensagens dos dirigentes, acolhida aos professores que adoeceram neste momento difícil por sua chefia imediata, por conseguinte o suporte emocional e acolhimento traria menos sofrimento para esse núcleo docente, como foi observado no estudo de Croll. *et al*, 2020.

No entanto, apesar de muitos expressarem tranquilidade relacionada à adaptação, alguns ainda encontraram desafios:

Bastante estressada, pois a pandemia não acabou, e como eu não fui contaminada e tenho que trabalhar presencialmente agora, tenho um esposo que não pode pegar de forma alguma, tenho muito medo do que pode acontecer. Tive algumas perdas, pessoas queridas partiram e isso tudo é bem triste (D18).

A população brasileira teve dificuldades em relação às modificações impostas pela pandemia. Executar o trabalho e lidar com questões familiares mediante o medo de uma possível contaminação da COVID-19 no lar afetou o convívio familiar visto que muitos profissionais passaram períodos isolados da família (TOSO *et al.*, 2022). Desta forma, nota-se que diversas foram as reações à pandemia, com os docentes sendo afetados de diferentes formas. A necessidade por adaptação foi evidente e apesar de alguns relatarem tranquilidade, o sentimento de medo e estresse se demonstrou predominantemente presente.

CONCLUSÕES

Após a análise dos dados da pesquisa, foi possível identificar três eixos como principais fatores geradores de estresse: diversas perdas, medo do isolamento e preocupação com as atividades rotineiras pós pandemia. Durante o processo pandêmico, a perda foi o principal sentimento, relacionado ao medo da morte e perda de familiares. Foi identificado que antes da vacina os docentes experienciaram uma alta carga de estresse e ansiedade, semeado por preocupações constantes com a possibilidade de contágio.

Durante o estudo, foi possível perceber que no início da pandemia, as pesquisas que tinham como foco a prevenção, as possibilidades de tratamento, os danos e sequelas da doença, receberam maior atenção. Desse modo, os impactos psicológicos ficaram em segundo plano, e os docentes apresentaram susceptibilidades à deterioração da sua saúde mental.

Percebeu-se que as demandas atribuídas pelo ensino remoto sobrecarregaram os docentes. Além da demanda de trabalho ser aumentada consideravelmente, ocorreu um misto do ambiente de trabalho e domiciliar, fator esse que pode contribuir para o adoecimento mental já que o ambiente domiciliar que deveria ser visto como um ambiente de descanso, agora é o mesmo lugar no qual o docente se encontra no trabalho. Neste contexto, evidencia-se como achado relevante que a população feminina na amostra estudada representa 75% (n=24), sendo as mulheres que historicamente possuem uma dupla jornada, as que estão em maior risco de adoecimento comparado a população masculina, 25% (n=8).

Já em relação aos desafios durante a pandemia, constatou-se que o uso do trabalho remoto se deu sem nenhum treinamento prévio, fato esse que exigiu dos próprios docentes tempo e dedicação para aprender a manusear ou aperfeiçoar a utilização das plataformas digitais para executarem seu trabalho. Foi identificado também que com as altas cargas horárias no ensino remoto, há a probabilidade de surgir sintomas físicos, psíquicos e dores no corpo.

Compreende-se como limitação do estudo, a abrangência dos docentes de duas universidades, remetendo a necessidade de promover mais estudos relacionados ao tema que possam incluir outras instituições brasileiras, para analisar os desafios e a influência da pandemia na saúde mental da comunidade acadêmica.

Por fim, acredita-se que o presente estudo reflete contribuições para a comunidade científica e acadêmica, ao passo em que possibilita uma melhor compreensão do enfrentamento docente ao período pandêmico, visando futuras análises e intervenções de outras emergências em saúde pública para proteger o equilíbrio psicoemocional e social dos docentes.

REFERÊNCIAS

AKOUR, A. *et al.* “The Impact of the COVID-19 Pandemic and Emergency Distance Teaching on the Psychological Status of University Teachers: A Cross-Sectional Study in Jordan”. **The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene**, vol. 103, n. 6, 2020.

ARAÚJO, F. J. O. *et al.* “Impact Of Sars-Cov-2 And Its Reverberation In Global Higher Education And Mental Health”. **Psychiatry Research**, vol. 288, 2020.

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. Lisboa: Editora Edições, 2011.

BRASIL. “Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Pandemia COVID-19: Processo de Luto no Contexto da COVID-19”. **Fiocruz** [2020]. Disponível em: <www.fiocruz.br>. Acesso em: 27/05/2023.

CAMARGO, B. V.; JUSTO, A. M. “IRAMUTEQ: um software gratuito para análise de dados textuais”. **Temas em Psicologia**, vol. 21, n. 2, 2013.

COELHO, L. E. S.; MARQUES, G. L. W. B.; WANZINACK, C. “Saúde docente na pandemia: um estudo de caso com profissionais do ensino superior da Universidade Federal do Paraná – setor litoral”. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, vol. 11, n. 33, 2022.

CROLL, L. *et al.* “The psychosocial implications of COVID-19 for a neurology program in a pandemic epicenter”. **Journal of the Neurological Sciences**, vol. 416, 2020.

CULLEN, W.; GULATI, G.; KELLY, B. D. “Mental health in the COVID-19 pandemic”. **QJM: An International Journal of Medicine**, vol. 113, n. 5, 2020.

ESTRELA, F. M. *et al.* “Enfrentamento do luto por perda familiar pela covid-19: estratégias de curto e longo prazo”. **Persona y Bioética**, vol. 25, n. 1, 2021

EVANOFF, B. A. *et al.* “Work-Related and Personal Factors Associated With Mental Well-Being During the COVID-19 Response: Survey of Healthcare and Other Workers”. **Journal of Medical Internet Research**, vol. 22, n. 8, 2020.

FREITAS, R. *et al.* “Prevalência e fatores associados aos sintomas de depressão, ansiedade e estresse em professores universitários durante a pandemia da COVID-19”. **Jornal Brasileiro de Psiquiatria**, vol. 70, n. 4, 2021.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Editora Atlas, 2010.

MATTA, G.C. *et al.* **Os impactos sociais da Covid-19 no Brasil: populações vulnerabilizadas e respostas à pandemia**. Rio de Janeiro: Editora da Fiocruz, 2021.

MINAYO, M. C. S. (org.). **Pesquisa Social: teoria, método e criatividade**. Petrópolis: Editora Vozes, 2014.

MINAYO, M. C. S. **O Desafio do Conhecimento: Pesquisa Qualitativa em Saúde**. São Paulo: Editora Hucitec, 2014.

MIRANDA JÚNIOR, H. C.; MARCOS, C. M. “A noção de afeto no direito de família: diálogo com a psicopatologia e a psicanálise”. **Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental**, vol. 25, n. 3, 2022.

NASCIMENTO, E. M.; CORNACCIONE JR, E. B.; CARVALHO, M. G. “Pain in the times of covid-19: adaptation disorder in brazilian professor”. **SciELO Preprints** [2021]. Disponível em: <www.preprints.scielo.org>. Acesso em: 27/05/2023.

ODRIOZOLA-GONZÁLEZ, P. *et al.* “Psychological effects of the COVID-19 outbreak and lockdown among students and workers of a Spanish university”. **Psychiatry Research**, vol. 290, 2020.

OLIVEIRA, D. S. A.; BISCONCINI, K. P.; GUTIERREZ, B. A. O. “Processo de luto diante da pandemia: repercussões frente à Covid-19 no Brasil”. **Revista Kairós-Gerontologia**, vol. 23, 2020.

PAIXÃO, G. *et al.* “Occupational participation, stress, anxiety and depression in workers and students from Brazilian universities during the COVID-19 pandemic”. **Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional**, vol. 30, 2022.

PARKES, C. M. **Amor e perda: as raízes do luto e suas complicações**. São Paulo: Editora Summus, 2009.

PINHO, P. *et al.* “Trabalho remoto docente e saúde: repercussões das novas exigências em razão da pandemia da Covid-19”. **Trabalho, Educação e Saúde**, vol. 19, 2021.

RAJKUMAR, R. P. “COVID-19 and mental health: A review of the existing literature”. **Asian Journal of Psychiatry**, vol. 52, 2020.

SANTANA, A. N.; ROAZZI, A. “Home Office e COVID-19: Investigação Meta-analítica dos Efeitos de Trabalhar de Casa”. **Revista Psicologia Organizações e Trabalho**, vol. 21, n. 4, 2021.

SANTOS, G. M. T.; REIS, J. P. C. “Comprometimento do estudante com a sua aprendizagem e o ensino remoto emergencial: reflexões em tempos de COVID-19”. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, vol. 5, n. 13, 2020.

SANTOS, J. S. *et al.* “Políticas de educação na pandemia da COVID-19: ensino remoto e retorno presencial na perspectiva de universitários”. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, vol. 14, n. 40, 2023.

SANTOS, K. S.; FERNANDES, R. M. “Formação docente durante a pandemia da covid-19: caracterização de vídeos do youtube sobre competências socioemocionais”. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, vol. 14, n. 41, 2023.

SILVA, E. H.; NETO, J. G; SANTOS, M. C. “Pedagogia da pandemia: reflexões sobre a educação em tempos de isolamento social”. **Revista Latino-Americana de Estudos Científicos**, vol. 1, n. 4, 2020.

SOUZA, Y. S. O. *et al.* “O uso do software Iramuteq na análise de dados de entrevistas”. **Pesquisas e Práticas Psicossociais**, vol. 15, n. 2, 2020.

STANGE, N. *et al.* “Interações sociais de crianças de três a quatro anos em instituição de educação infantil”. **Revista de Psicologia da UNESP**, vol. 18, n. 2, 2019.

TOSO, B. R. G. DE O. *et al.* “Prevention adopted by healthcare workers within their families in the Covid-19 pandemic”. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, vol. 56, 2022.

TROITINHO, M. *et al.* “Ansiedade, afeto negativo e estresse de docentes em atividade remota durante a pandemia da Covid-19”. **Trabalho, Educação e Saúde**, vol. 19, 2021.

VIEIRA, C. *et al.* “COVID-19: the forgotten priorities of the pandemic”. **Maturitas**, vol. 136, 2020.

ZANOTTO, L.; SOMMERHALDER, A.; PENTINI, A. “A reorganização do convívio familiar com crianças em pandemia pela covid-19 no Brasil”. **SciELO Preprints** [2021]. Disponível em: <www.preprints.scielo.org>. Acesso em: 27/05/2023.

BOLETIM DE CONJUNTURA (BOCA)

Ano V | Volume 14 | Nº 42 | Boa Vista | 2023

<http://www.ioles.com.br/boca>

Editor chefe:

Elói Martins Senhoras

Conselho Editorial

Antonio Ozai da Silva, Universidade Estadual de Maringá

Vitor Stuart Gabriel de Pieri, Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Charles Pennaforte, Universidade Federal de Pelotas

Elói Martins Senhoras, Universidade Federal de Roraima

Julio Burdman, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Patrícia Nasser de Carvalho, Universidade Federal de Minas Gerais

Conselho Científico

Claudete de Castro Silva Vitte, Universidade Estadual de Campinas

Fabiano de Araújo Moreira, Universidade de São Paulo

Flávia Carolina de Resende Fagundes, Universidade Feevale

Hudson do Vale de Oliveira, Instituto Federal de Roraima

Laodicéia Amorim Weersma, Universidade de Fortaleza

Marcos Antônio Fávaro Martins, Universidade Paulista

Marcos Leandro Mondardo, Universidade Federal da Grande Dourados

Reinaldo Miranda de Sá Teles, Universidade de São Paulo

Rozane Pereira Ignácio, Universidade Estadual de Roraima